

**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NUMA PERSPECTIVA
FREIRIANA**

 DOI: 10.5281/zenodo.15549468

Elizabete Borges Henriques

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). elizabeteborges352@gmail.com.

Josélia Costa Azevedo

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). joseliahazevedo@gmail.com.

Joseane Sena Fernandes

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). joseanesena42@gmail.com.

Maria da Conceição da Silva

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). marysilva6066@gmail.com.

Ronilza da Silva Sequeira

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). sequeiraronilza05@gmail.com.

Tiago Henrique Ribeiro de Sousa

Graduando do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). tiagomaranhao2017@gmail.com.

Ranilson Edilson da Silva

Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS). prof.ranilsonuema@gmail.com

RESUMO

O presente Artigo coloca em xeque sobre a Importância da Educação de Jovens e Adultos numa Perspectiva Freiriana. O trabalho tem como objetivo demonstrar a importância da alfabetização na EJA como forma de resgatar a escolaridade média dos jovens, adultos e idosos, visando propiciar uma formação digna e valorizar a educação como meio de desenvolvimento pessoal e social, sendo um espaço de retomada da cidadania, dignidade e autonomia dos estudantes. Nesse contexto, a pedagogia freiriana apresenta uma abordagem dialógica, crítica e libertadora que valoriza os saberes prévios dos educandos, respeita sua trajetória de vida e promove a conscientização social. A referida pesquisa é de cunho qualitativa com o foco em análise dos principais referenciais teóricos metodológicos discutindo os desafios enfrentados pela EJA e apontar os princípios da educação freiriana como forma de contribuir para a construção de práticas pedagógicas críticas e transformadoras. Portanto a Educação de Jovens e Adultos é de suma importância para o desenvolvimento da alfabetização de adultos e contribui para uma prática educativa transformadora que respeita os saberes dos educandos e promove sua autonomia. Vale destaca que esse modelo de alfabetização enfatiza para os educandos uma forma de convivência com o meio para definir prática, perfil e convivência no meio em que está inserido. Partindo deste pressuposto, é importante que a escola seja um referencial para o acolhimento deste público, levando em consideração sua autonomia pessoal e afetiva para melhorar o desempenho da aprendizagem dos estudantes, é importante que além do resgate à alfabetização, a resignificação da práxis docente, para que haja inovação no desenvolvimento do ensino e da aprendizagem.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Paulo Freire. Aprendizagem. Cidadania. Autonomia.

ABSTRACT

This article calls into question the importance of youth and adult education from a Freirean perspective. The work aims to demonstrate the importance of literacy in EJA as a way to rescue the average schooling of young people, adults and the elderly, aiming to provide a dignified education and value education as a means of personal and social development, being a space for the resumption of citizenship, dignity and autonomy of students. In this context, Freire's pedagogy presents a dialogical, critical and liberating approach that values the previous knowledge of the students, respects their life trajectory and promotes social awareness. This research is qualitative with a focus on the analysis of the main theoretical and methodological frameworks, discussing the challenges faced by EJA and pointing out the principles of Freirean education as a way to contribute to the construction of critical and transformative pedagogical practices. Therefore, Youth and Adult Education is of paramount importance for the development of adult literacy and contributes to a transformative educational practice that respects the knowledge of students and promotes their autonomy. It is worth noting that this literacy model emphasizes for students a way of living with the environment to define practice, profile and coexistence in the environment in which they are inserted. Based on this assumption, it is important that the school is a reference for the reception of this public, taking into account their personal and affective autonomy to improve the learning performance of students, it is important that in addition to rescuing literacy, the resignification of the teaching praxis, so that there is innovation in the development of teaching and learning.

Keywords: Youth and Adult Education. Paulo Freire. Apprenticeship. Citizenship. Autonomy.

1 INTRODUÇÃO

A Educação de Jovens e Adultos EJA é destinada àquelas pessoas que não tiveram o acesso ou continuidade nos estudos na idade própria no ensino fundamental e médio. Em sua grande maioria estes alunos tiveram passagens anteriores nas escolas, porém por algum motivo foram fracassadas, evadindo-se por necessidade de trabalhar, por dificuldade ao acesso a escola, entre outras questões que fizeram com que esses alunos desistissem dos estudos.

A EJA leva em conta as formas de vida, a sobrevivência e a cultura dos jovens e adultos, respeitando um direito que antes sido negado, mas que é dada a oportunidade de continuar seus estudos tendo a capacidade de buscar seu potencial pleno e se desenvolver, aprendendo sobre si mesmo e sobre o mundo, pois um cidadão para ser ativo e participativo, necessita ter acesso a informações e saber avaliar criticamente o que acontece.

A EJA surge como estímulo aos jovens e adultos, proporcionando seu regresso na sala de aula, visando à construção da consciência crítica e reflexiva, onde as capacidades, atitudes e valores sejam necessários para que as pessoas melhorem a qualidade de vida e continuem aprendendo, tendo uma vida justa e digna. Pois a educação de jovens e adultos, não se resume a ensinar a ler, ela dar possibilidade para que o aluno se desenvolva como ser humano e assim ficar integrado no mundo em que vive. Além disso, a EJA preocupa-se em diminuir o analfabetismo funcional e absoluto do país.

Paulo Freire 1970, propõe uma educação baseada no diálogo, na escuta ativa e no reconhecimento dos saberes populares, contrapondo-se à chamada educação bancária, caracterizada pela transmissão vertical do conhecimento.

Na perspectiva freiriana, o ato de educar é um ato político e libertador, que deve partir da realidade concreta dos educandos e promover a construção da consciência crítica. Sob essa ótica não se limita à alfabetização técnica, mas busca formar sujeitos capazes de interpretar o mundo e transformá-lo.

A escolha da pedagogia freiriana como base para a EJA se justifica pela afinidade entre os princípios defendidos por Freire e os objetivos dessa modalidade de ensino. Ambos valorizam a experiência de vida dos educandos, defendem a democratização do acesso ao saber e promovem uma prática pedagógica participativa e contextualizada.

Neste artigo, propõe-se uma reflexão sobre como os fundamentos da pedagogia freiriana podem ser aplicados à EJA, evidenciando sua relevância para o enfrentamento das desigualdades educacionais e para a construção de uma educação verdadeiramente libertadora.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Conceitos da Educação de Jovens e Adultos

Hoje sabemos o valor que a educação representa, não somente na infância, mas em todas as fases de nossa vida, pois precisamos acompanhar o desenvolvimento da sociedade na qual estamos inseridos. Temos a necessidade de nos reeducarmos e sermos participativos da vida social precisando aprender a ser, a viver juntos, a fazer e a conhecer, permitindo aos jovens e adultos conhecerem o mundo em que vive para poder agir sobre ele com consciência, crítica e efetividade, sobretudo em nosso tempo de grande necessidade a escolarização.

A educação é um instrumento que vai permitir a busca por uma melhoria de vida, bem como a capacitação para a melhoria no mercado de trabalho. O conhecimento é a peça fundamental para competir na sociedade moderna, nas quais as transformações no mundo do trabalho e impacto nas novas tecnologias exigem um homem mais capacitado e preparado para ter sucesso profissional.

A aprendizagem de jovens e adultos exige abordagens muito diferentes das que são adotadas na educação das crianças. Na década de 1970, o estudioso norte-americano Malcon Knowles utilizou o termo andragogia – que em grego significa a arte ou a ciência de orientar adultos a aprender – em contraposição a pedagogia. Nesse estudo, foram identificadas, também, as principais características dos adultos que ajudam a traçar alguns elementos para planejar os seus processos de educação.

Conforme Freire (2001, pg. 16)

“A Andragogia traz algum pressuposto da educação de jovens e adultos que remetem a aprendizagem significativa. Os jovens e adultos são motivados a aprender na medida em que percebem que suas necessidades e interesses serão satisfeitos, uma vez que a aprendizagem está centrada na situação de vida dos alunados e não dos conteúdos, pois suas experiências de vida são de fundamental importância nesse processo de alfabetização”.

Nesse contexto, a maioria dos jovens e adultos procura se alfabetizar pensando apenas em aprender a ler e escrever, sendo que para eles é o mais importante e o suficiente para suprirem suas necessidades diárias, assim saberão se saírem melhor em seu trabalho e em qualquer lugar que irem.

Quando alcançam seus objetivos, desistem da escola, não pensando em uma qualificação maior e uma melhor profissão. Mas também podemos perceber que muitas vezes são desejos relativos: ao direito de agir com autonomia em situações que a escrita está presente, sem precisar da mediação de outras pessoas; ao direito de ter privacidade, ou seja, de ter acesso a textos sem que outras pessoas também conheçam seus conteúdos; a inserção social sem serem discriminados; ao sentimento de inclusão e valorização social, já que os que não sabem ler e escrever são tidos como pessoas menos capazes na nossa sociedade.

A escolarização, portanto, significa, para muitos desses jovens, a oportunidade de ter acesso aos bens culturais e à valorização social resultantes do domínio da leitura e da escrita.

Vivemos em um país onde o número de analfabetos é absurdo, na qual as pessoas principalmente a classe pobre precisa de uma escolarização, com isso conhecerá melhor seus direitos e deveres como cidadão que são e principalmente, inclui-se dizer que é um meio de melhor convivência social.

Para Gadotti, (2007, pg.39).

[...] eliminar o analfabetismo em sua origem exige que o sistema público de ensino seja capaz de reter o contingente de alunos matriculados no ensino fundamental. É necessário oferecer escola pública para todos, adequada à realidade onde está inserida, para que seja de qualidade. Neste sentido, ela deve ser democrática pela gestão participativa, que integre a comunidade e os movimentos populares na construção e definição de sua identidade. Enfim, ela deve ser autônoma, isto é, cidadã.

Não resta dúvida que o analfabetismo é uma sólida barreira para o desenvolvimento educacional brasileiro. Uma vez que a educação é um meio eficaz

para a cidadania, pois desperta o indivíduo para as reflexões sobre o seu meio, criando um sujeito ativo e participante dentre todas as relações por ele vivenciadas.

Sabe-se que a lei surge a partir das necessidades de uma nação, partindo desta premissa, com a EJA não foi diferente, durante longos anos foi se discutindo o papel da EJA perante a sociedade, entretanto, tal modalidade só se tornou legalizada com a Constituição de 1988, tempo demais para uma modalidade que já se fazia presente, ou pelo menos já se pensava no assunto, desde 1822.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 destaca o seguinte:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

- I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
- II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
- III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
- IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
- V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingressos exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;
- VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
- VII – garantia de padrão de qualidade;
- VIII – piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Art. 208. O dever do estado com a educação será efetivada mediante a garantia de:

- I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezesete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;
- II - progressiva universalização do ensino médio gratuito;
- III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV – educação infantil, em creches e pré-escolas, a crianças até 5 (cinco) anos de idade;

V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI – oferta de ensino noturno regular, adequado as condições do educando;

VII – atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

§ 3º compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhe a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.

A I Constituição Federal de 1988 assegura a todos os cidadãos o direito ao ensino fundamental público e gratuito, independentemente da idade. Portanto podemos afirmar que é dever da União, Estado e Municípios, garantir lugar e prosseguimento a todos no sistema de ensino. Inclusive àqueles que ficaram por algum motivo privados desse direito.

Além da oferta de ensino para todas as crianças, ampliar os serviços educacionais de pré-escola e educação especial é necessário assumir no sistema a educação de jovens e adultos e trabalhadores. É preciso que haja uma política de atendimento que requer uma ampliação de vagas, distribuição de recursos para toda a faixa etária de aluno, formação e produção de materiais que atendem a esta diversidade de oferta de ensino básico.

Para Gadotti, (2007, p. 110),

A democratização do acesso à educação básica no Brasil requer investimentos substanciais na ampliação, manutenção e recuperação da rede física de escolas, na formação, reformulação da jornada de trabalho e recuperação salarial do magistério, na pesquisa educacional, na elaboração de materiais didáticos, além de uma política de apoio ao estudante, com subsídios à alimentação, transporte e material escolar, com recursos distintos.

A legislação brasileira garante o direito aos jovens e adultos de continuar seus estudos nas escolas regulares na modalidade de EJA. Mas cabe salientar que ela não tem sido suficiente para a permanência desses alunos em sala de aula, pois falta

formação dos educadores, infraestrutura das salas de aulas e as condições de acesso a escola, esses são fatores que contribuem para que haja descontinuidade dos estudos de EJA. Apesar das dificuldades existem vários programas que amparam essa modalidade e são de suma importância pois possibilitam aos jovens e adultos sua formação, tornando conhecedores de seus direitos e deveres na sociedade.

2.2 A História da EJA no Brasil

Alfabetizar jovens e adultos, não é um ato apenas de ensino-aprendizagem é uma construção de uma perspectiva de mudanças; no início, época da colonização no Brasil, as poucas escolas existentes eram pra privilégio das classes médias e altas, nessas famílias os filhos possuíam acompanhamento escolar na infância; não havia a necessidade de uma alfabetização para jovens e adultos, as classes pobres não tinham acesso à instrução escolar e quando recebiam era de forma indireta.

A educação brasileira teve seu início com o fim dos regimes das capitanias. A educação escolar no período colonial, ou seja, a educação regular e mais ou menos institucional tal época, teve três fases: a de predomínio dos jesuítas; a das reformas do marquês de Pombal, principalmente a partir da expulsão dos jesuítas do Brasil e de Portugal em 1759; e a do período em que D. João VI então rei de Portugal trouxe a corte para o Brasil (1808-1821).

Na educação era trabalhado o comportamento, inibindo-se, retaliando e docilizando a população nativa e os filhos dos colonos através da domesticação, da repreensão cultural e religiosa, os jesuítas serviam a empresa exploradora lusa com a visão maniqueísta do mundo. Domesticando as pessoas a não praticarem coisas que para eles eram absurdos dentro da religiosidade, sobretudo as do corpo, o canibalismo e a nudez. Mas sim que servissem das práticas religiosas.

Freire afirma (2001, p. 33) que:

[...] Introjaram comportamentos de submissão, obediência, hierarquia, disciplina, devoção cristã, imitação e exemplo. Serviram-se para isso das práticas do batismo, confissão, admoestação, particular ou pública do púlpito, casamentos, missa, comunhão, confirmação, pregações, procissões, rezas, jejuns, flagelações, teatralizações e ensino da vida ascética e de pobreza acintosa como viviam eles, os jesuítas.

Para que essa transformação acontecesse era preciso uma alfabetização capaz de suprir a necessidade de cada educando, como ler, escrever e serem conhecedores da realidade em que viviam.

De acordo com Freire (2006, p. 48):

[...] o processo de aprendizagem na alfabetização de adultos está envolvido na prática de ler, de interpretar o que leem, de escrever, de contar, de aumentar os conhecimentos que já tem e de conhecer o que ainda não conhecem, para melhor interpretar o que acontece na nossa realidade.

Paulo Freire usava métodos que realmente correspondia à necessidade dos educandos tendo como principal recurso a experiência de vida de cada um. Contudo aprendiam não só a ler e a escrever, mas também a desenvolver o senso crítico dos jovens e adultos. Uma vez que a alfabetizações de adultos veem como um ato político e um ato de conhecimento, por isso mesmo, como um ato criador. Sendo impossível um trabalho mecânico de memorização e nem ao ensino puro da palavra, das sílabas ou das letras, com professores enchendo com suas palavras as cabeças supostamente vazias dos alfabetizando.

Entende-se como um método de alfabetização construindo juntamente com o aluno, depois de contextualizar a sua história de vida. Ele educa enquanto é um processo de prática da educação popular. Paulo Freire discutiu antes mesmo de propor o método uma forma de pensar a educação. Suas ideias fazem repensar o homem em todo seu contexto social, cultural e analisar o ensino, aprender a ler e escrever de um jeito mais humano. A educação popular aliada ao método de Paulo Freire tinha um papel fundamental na sociedade brasileira, pois no momento em que a população se encontrava tão carente de conhecimentos e prestes a se libertar para o mundo.

As práticas pedagógicas usadas por Freire o sujeito era educado de dentro para fora e isto era sinal para a liberdade humana. Mas a nova prática de aprendizagem-leitura dava ao sujeito liberdade para ler e escrever, porém para que essa escrita fizesse sentido maior deveria ter um caráter crítico e socializador que analisasse o contexto político social individual de cada um. Aí sim poderia fazer a prática de liberdade. Ele aplicou seu método no Recife pela primeira vez. Pegaram cinco alunos, três aprenderam a ler e escrever em trinta horas e os outros dois desistiram antes de terminar o curso. No prazo de quarenta e cinco dias alfabetizaram-se trezentos

trabalhadores. João Goulart, presidente na época, chamou Paulo Freire para organiza ruma campanha que tinha como objetivo MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização) uma iniciativa para a alfabetização que visava apenas o ensinar a ler e a escrever sem uma preocupação maior com a formação do ser humano, projeto totalmente ao contrário ao ideal freiriano.

A história da educação de jovens e adultos é muito recente, durante muitos anos as escolas noturnas eram a única forma de alfabetizá-los após um dia árduo de serviço, e muitas dessas escolas na verdade eram grupos informais, onde poucos que já dominavam o ato de ler e escrever transferia a outros.

Quase sempre esses alunos eram de baixa renda onde precisavam trabalhar, mas para isso também necessitavam de cursos, o que os tornariam cidadãos capacitados para atuar no mercado de trabalho. Por isso a melhor forma para eles estudarem seria no período na qual não estariam trabalhando. Então surgiu a oportunidade para esses alunos que seria o ensino noturno, assim, trabalhavam durante o dia e estudavam em um período da noite, sendo que esse período seria reservado ao trabalhador-estudante. Os estudantes ao chegarem à escola traziam consigo suas experiências do dia a dia possibilitando melhor ensino aprendido.

Como define Carvalho (2001, pg.15.)

“Sem o diálogo entre o trabalhador e o conteúdo real da aprendizagem, sem o diálogo entre a prática escolar, não haverá possibilidade de que o conhecimento adquirido através do cotidiano profissional seja reelaborado a partir da prática escolar”.

A autora destaca que é de fundamental importância as experiências vividas dos estudantes, pois permite um diálogo entre o professor e o aluno, e que sem esse diálogo dificilmente o trabalhador conseguirá conhecer os meios de superação de sua condição social, limites e possibilidades que lhe são impostos. A existência desses cursos noturnos e seu funcionamento permitiram não só aos jovens e adultos, mas até mesmo crianças que era preciso o trabalho infantil para a reprodução familiar, fazendo com que a escolarização fizesse parte da trajetória familiar das classes trabalhadoras. Mesmo assim, não era fácil o ensino noturno, pois seria um período que poderia ser de descanso do trabalhador por trabalharem o dia todo.

Tudo isso se trata de uma decisão que envolve as famílias, os patrões, as condições de acesso e as distâncias entre casa e escola, as possibilidades de custear os estudos e, muitas vezes, trata-se de um processo contínuo de idas e vindas, de

ingressos e desistências. Enfim, ir à escola para um jovem e adulto é antes de tudo, um desafio, um projeto de vida.

2.3 A Alfabetização Freiriana

A alfabetização freiriana é um método de ensino da leitura e da escrita baseado nas ideias do educador brasileiro Paulo Freire. Esse método vai além do simples aprendizado de letras e palavras; ele busca conscientizar o aluno sobre a sua realidade social, estimulando a reflexão crítica e a transformação do mundo. Paulo Freire 2001, destaca a importância do diálogo e da reciprocidade no processo educativo. Em vez de uma relação hierárquica, onde o educador impõe conhecimento ao educando, Freire propõe uma educação baseada na troca, na escuta e na construção conjunta do saber, sempre em conexão com a realidade vivida. Como afirma Freire, 1992, p.11. "A alfabetização é mais, muito mais, do que ler e escrever. É a habilidade de ler o mundo."

Na abordagem freiriana, o processo de alfabetização parte da vivência e do contexto social do aluno. As palavras geradoras selecionadas a partir do vocabulário do grupo são ferramentas centrais para despertar o interesse pela leitura e escrita, além de possibilitar reflexões sobre a própria vida e a comunidade. O educador, por sua vez, deixa de ser uma figura autoritária e passa a atuar como um mediador, que escuta, propõe e constrói saberes junto com os alunos. Como afirma Freire, 1989, p.17: "A alfabetização de adultos, como um momento de sua formação, deve partir da realidade concreta do educando, de sua linguagem, de sua experiência de vida e de sua prática social".

Outro aspecto fundamental da alfabetização freiriana é o respeito à cultura e à linguagem do povo. O autor acreditava que toda prática educativa deve valorizar os saberes populares e a identidade dos sujeitos, promovendo uma aprendizagem significativa e libertadora. A alfabetização, portanto, torna-se um ato político e transformador, capaz de desenvolver não apenas competências técnicas, mas também cidadãos críticos e conscientes.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da Educação de Jovens e Adultos permitir que muitos tenham oportunidade de estudo. Percebe-se que o analfabetismo no Brasil é absurdo, pois a escola não chegou ainda aonde todos os brasileiros. Esta realidade possui uma longa história. Ela começa com o desprezo que nossos colonizadores ibéricos tinham para com a leitura e a escrita a ser dada aos habitantes deste país. Para eles, não faziam sentido propiciar educação escolar a um país agrário, enorme e que com ela poderia pleitear a sua independência política. Além disso, sendo um país escravocrata, negava-se a quem não fosse branco o direito de sentar-se em bancos escolares.

Esta realidade tem a ver com um país que, desde o seu início, foi bastante injusto com os que com seu trabalho construíram as riquezas da nação e que não viram distribuídas essas riquezas acumuladas, de modo a que todos pudessem ter acesso aos bens sociais necessária a uma participação política consciente. Até hoje este padrão de desigualdade se estende para a educação escolar. E a existência da Educação de Jovens e de Adultos visa reparar esta situação, mas a situação é em si mesma intolerável do ponto de vista da cidadania.

A referida pesquisa conclui que, a educação de jovens e adultos é um direito importante. Ela é tão valiosa que é uma condição prévia a muitas outras coisas de nossa sociedade: ler livros, entender cartazes, escrever cartas, navegar na rede mundial de computadores, votarem com consciência, assinar o nome em registros, ler um manual de instruções, participarem mais conscientemente de associações, partidos e desenvolver o poeta ou o músico, ou o artista que reside em cada pessoa e esta pesquisa servirá de aporte teórico para outros pesquisadores com relevância neste contexto.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Eliane Ribeiro. Os sujeitos educandos na EJA. **TV Escola**, Salto para o Futuro. Educação de Jovens e Adultos: Rio de Janeiro: DP&A, 2004. Disponível em: <https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-> 2 mai. 2025.

CARNEIRO, Moaci Alves. **LDB fácil**: leitura crítica- compreensiva, artigo a artigo. 22 ed. Petrópolis, RJ. Vozes 2014.

FREIRE, Ana Maria Araújo. **Analfabetismo no Brasil**: a ideologia da interdição do corpo a ideologia nacionalista, ou de como deixar sem ler e escrever desde as categorias (Paraguaçu), Filipas, Madalenas, Anas, Genébras, Apolônias e Grácias até os Serverinos. – 3 ed. – São Paulo: Cortez- 2001.

FREIRE, Paulo. **Política e educação**. 5. ed -São Paulo, Cortez, 2001.

_____. **Pedagogia do oprimido**, 17^a. ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2020.

_____. **A importância do ato de ler**: em três artigos que se completam. São Paulo: Autores Associados: Cortez, 1989.

_____. **Pedagogia dos sonhos possíveis**. São Paulo: UNESP, 2001

GADOTTI, Moacir, ROMÃO, José E. **Educação de jovens e adultos**: teoria, prática e proposta: - 9 ed. – São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2007.

LINHARES, Célia, LEITE, Maria de Jesus Gaspar. **Alfabetização educadora de jovens, adultos e idosos maranhenses**. São Paulo: Instituto Paulo Freire 2009.

LOPES, Selva Paraguassu, SOUSA, Luzia Silva. EJA: uma educação possível ou mera utopia. **Revista Alfabetização Solidária (Alfasol)** 5,75-80, 2005. Disponível em <https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt>- 2 mai. 2025.